

Objeto
Acceso, uso y consumo de contenidos audiovisuales
(Televisión soñada)

San Zenón (Uso)

<p style="color: red; font-weight: bold; transform: rotate(-90deg);">Comunicación</p> <p>Destinador</p> <p>No posee destinadores</p>	<p>Destinatario</p> <p>Usuario 26,8 % (Neutral)</p>
<p>Oponente</p> <p>Limitantes de Acceso 19,6 % (Negativo)</p>	<p>Ayudante</p> <p>Hábitos de consumo en televisión 23,2 % (Positivo) Hábitos de consumo en Internet 30,4 % (Positiva)</p>

Poder

Encomillados

<p>*Usuario</p> <p>"La actividad contó con la presencia de 10 personas entre niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, estos contaron un poco sobre su vida cotidiana, además de compartir sus vivencias sobre la televisión y el Internet. Además compartieron como conocieron los televisores antiguos, los describen grandes, barrigones, con monitor y CPU."</p>	Destinatario
<p>*Limitantes de Acceso</p> <p>En San Zenón según los participantes la señal es mala, Sebastián Cano menciona que tener Internet no es sinónimo de tener una señal buena "aquí en la cabecera a veces es buena la señal pero en la zona rural es pésima, así sea con electricidad o sin electricidad quedan totalmente sin señal los dispositivos".</p>	Oponente
<p>*Hábitos de consumo en Internet: Los participantes comentaron que prefieren ver contenidos en Internet que en la televisión análoga, las redes sociales que más consumen son Tik Tok, YouTube, Instagram y Facebook, también consumen plataformas como Netflix, y aunque poco ven televisión, compartieron que en sus casas recargan DirecTV entre los 40 mil y 80 mil pesos, pero utilizan más el WiFi.</p>	Ayudante
<p>*Hábitos de consumo en televisión: "Lo que ven mayormente en la televisión son los noticieros, algunos en las noches preferiblemente, documentales, deportes o programas "constructivos", como los llama Elkin Cano, los cuales son programas que tienen un fin educativo o informativo, por otro lado lo que menos ve la mayoría son las novelas, aunque algunos de los participantes, si mencionaron que veían estos programas como la Rosa de Guadalupe."</p>	